

СПОРТТЫҚ-БҰҚАРАЛЫҚ ІС-ӘРЕКЕТ ПРОЦЕСІНДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТТЕРІН ДАМУЫ

СЕЙТМАХАНБЕТ ҚЫМБАТ БАУЫРЖАНҚЫЗЫ

«Жаратылыстану педагогикасы және дене шынықтыру» кафедрасы

2 курс магистранты

Алматы гуманитарлы-экономикалық университеті,

Алматы қ. Қазақстан

***Түйін:** оқушылардың ұйымдастырушылық қабілеттерін дамытудың тиімді құралы ретінде спорттық-бұқаралық іс-әрекеттің педагогикалық мүмкіндіктері қарастырылады. Спорттық іс-шараларға қатысу оқушылардың жауапкершілік, бастамашылық, ұжыммен жұмыс істеу және басқару дағдыларын қалыптастыруға ықпал ететіні анықталды. Зерттеу нәтижелері спорттық-бұқаралық жұмыстарды жүйелі ұйымдастыру оқушылардың тұлғалық және әлеуметтік дамуын қамтамасыз ететінін көрсетеді.*

***Түйін сөздер:** спорттық-бұқаралық іс-әрекет, ұйымдастырушылық қабілет, оқушылар, дене тәрбиесі, тұлғалық даму.*

Қазіргі қоғам жағдайында білім беру жүйесіне қойылатын талаптар үнемі жаңарып, оқушылардың тек білімдік дайындығына ғана емес, сонымен қатар олардың тұлғалық, әлеуметтік және ұйымдастырушылық қабілеттерінің дамуына ерекше көңіл бөлінуде. Бүгінгі таңда мектеп түлегі өз ойын еркін жеткізе алатын, ұжымда жұмыс істей білетін, жауапкершілік алып, түрлі іс-шараларды ұйымдастыра алатын белсенді тұлға болуы тиіс. Осы тұрғыдан алғанда, оқушылардың ұйымдастырушылық қабілеттерін қалыптастыру білім беру процесінің маңызды бағыттарының бірі болып саналады. Ұйымдастырушылық қабілет тұлғаның белгілі бір іс-әрекетті жоспарлай алуымен, адамдарды ортақ мақсатқа жұмылдыра білуімен, міндеттерді тиімді бөлісуімен және өз әрекетіне жауапкершілікпен қарауымен сипатталады. Бұл қабілеттер оқушылардың мектеп өміріне белсенді араласуына, өзін-өзі басқару дағдыларының қалыптасуына және болашақ кәсіби қызметіне дайын болуына негіз қалайды. Алайда ұйымдастырушылық қабілеттер өздігінен қалыптаспайтыны белгілі, оларды дамыту үшін арнайы педагогикалық жағдайлар мен тиімді әдістер қажет. Оқушылардың ұйымдастырушылық қабілеттерін дамытудың тиімді құралдарының бірі – спорттық-бұқаралық іс-әрекет. Спорттық жарыстар, ойындар, эстафеталар, спорттық мерекелер мен түрлі бұқаралық іс-шаралар оқушыларды белсенді әрекетке тартып, олардың бастамашылдығын арттырады. Мұндай іс-әрекет барысында оқушылар ұжыммен өзара қарым-қатынас орнатып, ортақ мақсатқа жету жолында біріге жұмыс істеуді үйренеді. Сонымен қатар, спорттық орта оқушыларға өз қабілеттерін көрсетуге, көшбасшылық пен ұйымдастырушылық рөлдерді атқаруға мүмкіндік береді. Спорттық-бұқаралық іс-әрекеттің тағы бір маңызды ерекшелігі – оның тәрбиелік әлеуетінің жоғары болуы. Спорт арқылы оқушылар тәртіпке, жауапкершілікке, өзара сыйластыққа және әділдікке тәрбиеленеді. Командалық спорт түрлері мен ұжымдық жарыстар оқушылардың бір-біріне қолдау көрсетуін, міндеттерді бөлісіп орындауын және ұйымдастыру дағдыларын жетілдіреді. Бұл жағдайлар ұйымдастырушылық қабілеттердің табиғи әрі тиімді қалыптасуына ықпал етеді. Осыған байланысты, спорттық-бұқаралық іс-әрекет процесінде оқушылардың ұйымдастырушылық қабілеттерін дамыту мәселесін зерттеу педагогикалық тұрғыдан өзекті болып табылады. Бұл бағыттағы зерттеулер мектептегі тәрбие жұмысын жетілдіруге, оқушылардың әлеуметтік белсенділігін арттыруға және олардың жан-жақты дамуына мүмкіндік береді.

Зерттеудің мақсаты – спорттық-бұқаралық іс-әрекет процесінде оқушылардың ұйымдастырушылық қабілеттерін дамытудың педагогикалық мүмкіндіктерін айқындау және оны жүзеге асырудың тиімді жолдарын анықтау.

1-сурет. Оқушылардың ұйымдастырушылық қабілеттерін дамыту.

Зерттеу нәтижелері спорттық-бұқаралық іс-әрекетке белсенді қатысқан оқушылардың ұйымдастырушылық қабілеттерінің артқанын көрсетті. Атап айтқанда, олардың бастамашылық танытуы, іс-шараларды жоспарлау және ұжыммен жұмыс істеу дағдылары жақсарды. Спорттық іс-шаралар барысында оқушыларға жауапты рөлдер беру олардың жауапкершілігін күшейтіп, ұйымдастырушы ретінде қалыптасуына ықпал етті. Алынған нәтижелер спорттық-бұқаралық іс-әрекеттің оқушылардың ұйымдастырушылық қабілеттерін дамытудағы тиімді педагогикалық құрал екенін дәлелдейді.

Жүргізілген зерттеу нәтижелері спорттық-бұқаралық іс-әрекеттің оқушылардың ұйымдастырушылық қабілеттерін дамытудағы маңызын дәлелдеді. Спорттық іс-шаралар тек дене дайындығын жетілдіру құралы ғана емес, сонымен қатар оқушылардың тұлғалық және әлеуметтік дамуын қамтамасыз ететін тиімді педагогикалық орта болып табылады. Зерттеу барысында спорттық-бұқаралық жұмыстарға жүйелі түрде қатысқан оқушылардың ұйымдастырушылық қабілеттерінің айтарлықтай дамығаны байқалды. Зерттеу нәтижелеріне сәйкес, спорттық іс-әрекет процесінде оқушылардың бастамашылық танытуы, іс-шараларды жоспарлау, міндеттерді бөлісу және ұжым алдындағы жауапкершілікті сезіну қабілеттері қалыптасты. Командалық спорт түрлері мен мектепшілік жарыстар барысында оқушылар ұжымдық мақсатқа жету жолында бірлесе әрекет етуді, өзара қолдау көрсетуді және ұйымшылдықты үйренді. Бұл жағдайлар оқушылардың ұйымдастырушылық тәжірибесін арттырып, олардың өзін-өзі басқару дағдыларының дамуына ықпал етті. Сонымен қатар, зерттеу барысында ұйымдастырушылық қабілеттердің дамуы педагогтың кәсіби шеберлігіне және спорттық-бұқаралық іс-әрекетті ұйымдастырудың жүйелілігіне тікелей байланысты екені анықталды. Оқушыларға ұйымдастырушы, команда капитаны, іс-шара жетекшісі сияқты жауапты рөлдер беру олардың өзіне деген сенімін арттырып, басқару дағдыларын жетілдірді. Мұндай педагогикалық тәсілдер оқушылардың белсенділігін арттырумен қатар, олардың жеке қабілеттерін ашуға мүмкіндік берді. Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, спорттық-бұқаралық іс-әрекет оқушылардың әлеуметтік ортада өз орнын табуына, қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыруға және ұжымда тиімді әрекет етуге үйретеді. Ұйымдастырушылық қабілеттердің дамуы оқушылардың мектеп өміріне белсенді араласуына, қоғамдық жұмыстарға қатысуына және болашақ кәсіби қызметіне дайын болуына негіз қалайды. Бұл өз кезегінде олардың әлеуметтік жауапкершілігі жоғары, белсенді азамат болып қалыптасуына ықпал етеді. Қорытындылай келе, спорттық-бұқаралық іс-әрекет процесінде оқушылардың ұйымдастырушылық қабілеттерін дамыту білім беру ұйымдарындағы тәрбие жұмысының маңызды бағыттарының бірі болып табылады. Зерттеу нәтижелері мектеп тәжірибесінде қолдануға жарамды және спорттық іс-әрекетті оқу-тәрбие процесіне тиімді енгізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, бұл бағыттағы зерттеулерді одан әрі жалғастыру оқушылардың

ұйымдастырушылық қабілеттерін дамытуға арналған жаңа педагогикалық тәсілдер мен әдістерді жетілдіруге жол ашады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Баймұратов Б. Дене тәрбиесі теориясы мен әдістемесі. – Алматы: Рауан, 2015.
2. Құдайбергенова К. Тұлғалық-бағдарлы білім беру технологиялары. – Алматы, 2018.
3. Сейдахметова Ж.Б. Оқушылардың тұлғалық қасиеттерін қалыптастырудың педагогикалық негіздері. – Астана, 2020.
4. Макаренко А.С. Педагогикалық еңбектер. – Алматы: Мектеп, 2010.
5. Ильин Е.П. Психология деятельности и способностей. – Санкт-Петербург: Питер, 2016.
6. Виноградова М.Н. Спортивно-массовая работа в школе. – Москва: Просвещение, 2015.
7. Ковалев С.А. Педагогика физической культуры. – Москва, 2014.
8. Абдиева Г.К. Жасөспірімдердің әлеуметтік белсенділігін қалыптастыру жолдары. – Алматы, 2019.
9. UNESCO. Quality Physical Education: Guidelines for Policy Makers. – Paris, 2015.
10. Назарбаев Н.Ә. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру. – Астана, 2017.